

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/235981724>

Spesa pubblica disaggregata e 'Legge di Wagner'

Article · January 2009

CITATIONS

11

READS

46

1 author:

Cosimo Magazzino

Università Degli Studi Roma Tre

137 PUBLICATIONS 1,608 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Twin deficits [View project](#)

COVID-19 and dental practice [View project](#)

Estratto da:
ECONOMIA, IMPRESA E MERCATI FINANZIARI

RIVISTA QUADRIMESTRALE

CENTRO DI STUDI ECONOMICI, BANCARI,
FINANZIARI, ASSICURATIVI E AZIENDALI

LUMSA
Università

2009/3

SPESA PUBBLICA DISAGGREGATA E “LEGGE DI WAGNER”⁺

*Cosimo Magazzino**

*“Il capitalismo non è intelligente,
non è bello, non è giusto, non è virtuoso
e non produce i beni necessari.
In breve, non ci piace e stiamo cominciando a disprezzarlo.
Ma quando ci chiediamo cosa mettere al suo posto,
restiamo estremamente perplessi.”*

John Maynard Keynes (1883-1946)

1. Introduzione

In questo lavoro si propone un’analisi econometrica di una delle prime teorie proposte in letteratura sulla determinazione della spesa pubblica, ossia la “legge di Wagner”. Secondo questa teoria la spesa pubblica dipende dal reddito aggregato. L’analisi verrà condotta a livello disaggregato, analizzando la relazione tra alcune singole voci di spesa e il P.I.L.¹. Faremo riferimento al caso italiano², dall’inizio degli anni Sessanta sino al 2008³. I dati utilizzati sono tratti dal *data-set* AMECO della Commissione Europea e da quello B.I.P. della Banca d’Italia⁴.

Le stime sono precedute da una sintesi della letteratura che, nel corso degli anni, si è formata sul modello inizialmente proposto da A. H. Wagner alla

JEL Classification: E60; H50; H60.

Parole chiave: spesa pubblica; legge di Wagner; riforme strutturali.

⁺ L’Autore desidera ringraziare il prof. Gian Cesare Romagnoli per i consigli ricevuti nel corso della ricerca. Tuttavia, le opinioni espresse in questo saggio – così come gli eventuali errori – sono imputabili soltanto a me.

* Università degli Studi “Roma Tre”; Royal Economic Society (R.E.S.); Centro di Ricerca inter-dipartimentale di Economia delle Istituzioni (C.R.E.I.); Società Italiana degli Economisti (S.I.E.). E-mail: cmagazzino@uniroma3.it.

¹ Per analisi recenti della “legge di Wagner” nel caso italiano a livello aggregato si veda: Magazzino (2009).

² Per l’analisi di modelli differenti, applicati ad altri data-set, Magazzino (2009); Magazzino (2008).

³ Il software econometrico utilizzato è R 2.10.0. Si veda l’indirizzo web: <http://www.r-project.org/>.

⁴ Si vedano gli indirizzi web:

http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators8646_en.htm;

<http://bip.bancaditalia.it>

fine dell'Ottocento. Inoltre, si discutono le diverse specificazioni econometriche e i vari metodi utilizzati dagli studiosi nelle loro analisi empiriche.

Abbiamo stimato la "Wagner's Law" disaggregando la spesa per funzioni di attività economica, allo scopo di evidenziare un'eventuale evidenza empirica favorevole ad un modello *à la Wagner*, dove però la variabile dipendente anziché essere costituita dalla spesa pubblica totale sia, di volta in volta, la singola voce di spesa (per oneri passivi, per consumi finali, per redditi da lavoro dipendente, per contributi alla produzione, per trasferimenti netti totali, per trasferimenti netti totali, per investimenti pubblici lordi), mentre le variabili esplicative sono costituite dal Prodotto Interno Lordo e dal deflatore del P.I.L. ai prezzi di mercato, al fine di isolare l'effetto-prezzo.

Infine vengono presentate delle conclusioni in merito alle politiche di spesa auspicabili nel nostro Paese, anche in considerazione della crisi economico-finanziaria in atto.

I risultati delle stime, tuttavia, debbono sempre essere letti ricordando la "teoria dell'errore"⁵. È importante, infatti, ricordare il rilievo che nelle scienze economiche riveste la "legge di Goodhart"⁶ (simile a quello che nelle scienze naturali occupa il "principio di indeterminazione" di Heisenberg). Secondo questa legge, una volta trovata una relazione significativa tra le variabili economiche, essa cessa di esistere quando si inizia ad utilizzarla per gestire la politica economica: ciò deve ricordarci la cautela metodologica che è doverosa nell'analizzare le stime econometriche.

2. Il modello societario di Wagner

Il modello di Wagner (1883; 1912) – così come quelli di Nitti (1972)⁷ e di Musgrave e Rostow (1967)⁸ – rientra nella classe dei "modelli societari".

Adolf H. Wagner, un "socialista della cattedra", delineò la prima teoria sulla crescita della spesa pubblica⁹, facendo dipendere l'aumento della spesa dall'evoluzione strutturale della società¹⁰. Lo sviluppo della spesa sarebbe determinato, in essenza, dalla crescita del reddito nazionale. Un aumento di questa variabile genera l'espansione più che proporzionale della dimensione relativa del settore pubblico, secondo quella che lo stesso Wagner definiva "la legge della crescente espansione del settore pubblico"¹¹.

I processi di industrializzazione ed urbanizzazione creano diseconomie esterne – quali l'effetto di congestione o il deterioramento ambientale –, ed a ciò è chiamato a porre rimedio il settore pubblico¹².

Invece, il soddisfacimento di bisogni superiori sarebbe la spiegazione della crescita dei servizi sociali. Se l'elasticità di questi consumi rispetto al reddito risulta superiore all'unità, vi sarà un'espansione continua dei servizi sociali; e dal momento che i cittadini sono disposti a finanziare tali servizi con quote crescenti delle loro risorse, non avrebbe senso porre dei limiti a queste spese¹³. Pertanto esiste un limite alla crescita del settore pubblico: un determinato livello di spese pubbliche (ed un conseguente determinato rapporto tra queste ed il reddito nazionale) oltre il quale la collettività non sarebbe disposta a rinunciare a quote crescenti di spesa privata. Giunti a tale livello, la spesa pubblica dovrebbe attestarsi su di una quota proporzionalmente costante dell'attività economica generale. Cosicché è possibile evidenziare due distinti periodi di sviluppo della spesa: il primo – contraddistinto da una crescita progressiva – in cui la variazione percentuale della spesa pubblica risulta superiore alla variazione percentuale del reddito aggregato; ed un secondo periodo – contraddistinto da una crescita proporzionale – in cui la variazione percentuale della spesa pubblica risulta uguale alla variazione percentuale del reddito aggregato¹⁴.

Dal punto di vista metodologico l'evidenza empirica riguardo il legame reddito-spesa pubblica è basata sulla stima dell'elasticità della spesa al reddito: soltanto se tale elasticità è superiore all'unità – e il segno del coefficiente è positivo – allora potremmo concludere che il legame tra le due variabili esiste ed è conforme alla tesi di Wagner¹⁵.

Tuttavia mancava nell'analisi wagneriana un esplicito riferimento ai meccanismi politici di decisione¹⁶. Da "socialista", Wagner fece riferimento alla "teoria organicistica dello Stato". Lo Stato interpreta le volontà dei cittadini, non è un mero riflesso delle sue singole unità costituenti, e prende le decisioni perseguendo un interesse che per definizione è generale, poiché promana proprio dalla volontà statale. Sono evidenti, qui, le implicazioni dell'"olismo", ed il conseguente rifiuto tanto dell'"individualismo etico" quanto di quello "metodologico"¹⁷.

⁵ Romagnoli (2005).

⁶ Goodhart (1975).

⁷ Nitti (1972).

⁸ Rostow (1971); Musgrave (1969); Musgrave (1967).

⁹ Cook (1979); Musgrave (1967); Wagner (1912); Wagner (1883).

¹⁰ De Rosa (2005).

¹¹ Wagner (1912).

¹² Wagner (1883).

¹³ Franco (1993); Brosio (1987); Mastromatteo (1984); Michas (1975).

¹⁴ Dominick (2002); Sobbrino (1999).

¹⁵ Fossati (1999); Diba (1982); Fossati (1981); Currie, Peters (1980); Hadjimatheou (1976).

¹⁶ Brosio (1987).

¹⁷ Acocella (1999).

3. La modellistica econometrica e i dati

I metodi di stima utilizzati in questo lavoro sono i seguenti: OLS Robusti (*Ordinary Least Squares*), FGLS (*Feasible Generalized Least Squares*)¹⁸, ARIMAX Robusti (*AutoRegressive Integrated Moving Average with Exogenous Variables*), ARCH (*AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity*), LAD (*Least Absolute Deviation*)¹⁹. I dati utilizzati in questo lavoro sono stati tratti dal data-set AMECO della Commissione Europea (C.E.), di libera consultazione sul web²⁰. AMECO è un database macroeconomico rivisto con cadenza annuale a cura della Direzione Generale per gli Affari Economici e Finanziari della C.E. Esso è uno strumento indispensabile per tutte le analisi ed i report dell'ECOFIN. La sua pubblicità e gratuità mira a rafforzarne la trasparenza e la bontà degli studi che se ne servono. Vi troviamo dati per l'U.E.-27, l'Euroarea, i Paesi candidati all'ingresso nell'area dell'euro ed altri Paesi facenti parte dell'O.E.C.D.²¹.

4. Le stime per l'Italia

L'evidenza empirica in merito della "Wagner's Law" ha prodotto risultati contrastanti: taluni ricercatori non hanno trovato alcuna relazione sistematica tra la quota di spesa pubblica e il prodotto interno pro-capite²². Mentre, altri ancora, hanno trovato una forte relazione positiva tra le due variabili²³.

Tra i pochi saggi sulla "legge di Wagner" per l'Italia, Karagianni, Pempeztoglou e Strikou (2002) supportano l'esistenza di una relazione di lungo periodo tra reddito e spesa pubblica in linea con la "legge di Wagner" senza definire, però, in modo preciso il livello dell'elasticità. Mentre Florio e Colautti (2001), invece, hanno verificato la presenza della "legge di Wagner" per l'Italia tenendo conto anche dell'effetto distorsivo prodotto da livelli di tassazione crescenti, il che conferisce un andamento di tipo logistico alla relazione tra reddito e spesa pubblica.

¹⁸ Prais, Winsten (1954); Cochrane, Orcutt (1949).

¹⁹ Per un'analisi approfondita della modellistica utilizzata si vedano, tra gli altri: Lütkepohl H., *New Introduction to Multiple Time Series Analysis*, Springer-Verlag, Milano, 2005; Di Fonzo T. - Lisi F., *Serie storiche economiche*, Carocci, Roma, 2005; Bee Dagum E., *Analisi delle serie storiche: modellistica, previsione e scomposizione*, Springer-Verlag, Milano, 2002; Gallo G.M. - Pacini B., *Metodi quantitativi per i mercati finanziari*, Carocci, Roma, 2002; Engle R. F. (edited by), *ARCH. Selected Readings*, Oxford University Press, Oxford, 1995; Hamilton J.D., *Time Series Analysis*, Princeton University Press, Princeton, 1994.

²⁰ http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators8646_en.htm.

²¹ Si tratta di Stati Uniti d'America, Giappone, Canada, Svizzera, Norvegia, Islanda, Messico, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda

²² Lotz, Morss (1970); Lall (1969); Musgrave (1969).

²³ Gupta (1967); Thorn (1967); Williamson (1961); Martin (1956).

Figura 1 - Andamento di alcuni capitoli di spesa pubblica (Italia, 1960-2008).

Fonte: nostre elaborazioni su dati AMECO e BIP.

Utilizzando la specificazione suggerita da Ram (1986a; 1986b; 1987)²⁴, avente come variabile dipendente la quota di spesa pubblica sul prodotto interno lordo e per variabili esplicative il P.I.L. reale e il deflatore del P.I.L., nel periodo 1960-2008 non si trova evidenza empirica favorevole alla legge (se non quando si elimina dal modello la costante). Invece, nel sotto-periodo 1969-1992 – ossia il periodo di mancato rigore nella conduzione delle politiche di bilancio pubblico – si ottiene evidenza empirica a sostegno del modello.

Utilizzando la specificazione suggerita da Koop e Poirier (1995)²⁵, dove la spesa pubblica pro-capite è stimata in funzione del P.I.L. reale *pro-capite* e del deflatore del P.I.L. ai prezzi di mercato, si trova evidenza empirica contraddittoria. Infatti, quando la spesa pro-capite viene misurata in termini nominali, il P.I.L. reale pro-capite non è statisticamente significativo (lo diventa se eliminiamo la costante dal modello); mentre, quando la spesa pro-capite viene misurata in termini reali, il P.I.L. reale pro-capite è statisticamente significativo (e rimane tale anche se eliminiamo la costante dal modello).

Rimandando al modello originario di Wagner, Magazzino (2009b)²⁶ ha proposto una specificazione che prevede come variabile esplicativa il livel-

²⁴ Ram (1987); Ram (1986a); Ram (1986b).

²⁵ Koop, Poirier (1995).

²⁶ Magazzino (2009b).

lo del reddito aggregato nominale, mentre la variabile dipendente è costituita dalla spesa pubblica totale ai livelli. L'evidenza empirica trovata è favorevole al modello (il P.I.L. è statisticamente significativo e il suo coefficiente è < 1). Ad analoghe conclusioni si giunge se si utilizzano le trasformate logaritmiche delle serie.

Scomponendo tale arco temporale in sotto-periodi ma mantenendo quest'ultima specificazione, si nota come nel sotto-periodo 1970-2008 la legge trovi evidenza empirica favorevole sia quando la variabile dipendente viene espressa in termini nominali che quando è espressa in termini reali. Invece, nel sotto-periodo 1970-1992 la "legge di Wagner" sembra confermata dai dati solo quando la variabile dipendente viene espressa in termini reali ma non quando è invece espressa in termini nominali. Infine, nel sotto-periodo 1992-2008 la "legge di Wagner" trova evidenza empirica favorevole quando la variabile dipendente viene espressa in termini nominali ma non in termini reali.

Utilizzando i "modelli mistura"²⁷ vengono individuati tre componenti o raggruppamenti di anni (1960-1970, 1971-1992 e 1993-2006). Per tutte e tre le componenti il P.I.L. reale è statisticamente significativo, ma soltanto per la prima assume il segno (positivo) atteso. Inoltre è da rilevare l'estrema variabilità del coefficiente per il P.I.L. reale nei diversi gruppi (1,6644, -4,7833 e -0,9668 rispettivamente). Invece, il deflatore del P.I.L. ha un coefficiente molto simile nei tre casi, tra 0,01 e 0,05. Dunque, le "rotture strutturali" individuate in base alla "legge di Wagner" avverrebbero in corrispondenza degli anni 1971 (rottura degli equilibri di finanza pubblica; crollo del sistema di Bretton Woods; potenziamento del Welfare State e riflessi dell'"autunno caldo") e 1993 (crollo dello S.M.E.; "Tangentopoli"; "Trattato di Maastricht").

Tuttavia, dobbiamo sottolineare come l'analisi diagnostica condotta mostri evidenza contraddittoria con riguardo al "modello di Wagner". Tale modello risulta, per tutti gli intervalli temporali considerati, mal specificato, affetto da eteroschedasticità, correlazione seriale positiva nei residui e da eteroschedasticità condizionale auto-regressiva, pur essendo la produzione aggregata sovente statisticamente significativa e con il segno (positivo) atteso.

5. Le stime disaggregate

Presentiamo, ora, un'ulteriore analisi del "modello di Wagner", applicato al caso italiano. Abbiamo provato a disaggregare i diversi capitoli di spesa, in base alla loro natura funzionale, allo scopo di evidenziare un'eventuale evidenza empirica favorevole ad un modello *à la* Wagner, dove però

²⁷ Conway, Deb (2005); McLachlan, Peel (2000); Deb, Trivedi (1997); Titterton, Smith (1985).

la variabile dipendente anziché essere costituita dalla spesa pubblica totale sia, di volta in volta, la singola voce di spesa (per oneri passivi, per consumi finali, per redditi da lavoro dipendente, per contributi alla produzione, per trasferimenti netti totali), mentre la variabile esplicativa rimane il Prodotto Interno Lordo.

La prima relazione che abbiamo analizzato è quella tra la spesa nominale per interessi passivi sui titoli del debito pubblico e il prodotto interno lordo. La variabile dipendente è, pertanto, la spesa per interessi passivi (*SIP*), mentre le variabili indipendenti sono il P.I.L. reale (*RGDP*) e il logaritmo del deflatore del P.I.L. misurato ai prezzi di mercato (*DefGDPmktpr*). In base ai *tests* per radici unitarie (quello "aumentato" di Dickey e Fuller, quello di Elliott, Rothenberg e Stock, quello di Phillips e Perron, e quello di Kwiatkowski, Phillips, Schmidt e Shin)²⁸ le variabili risultano non stazionarie, bensì integrate di ordine 1, ossia $I(1)$. Tuttavia, sulla base dell'analisi di cointegrazione condotta con la procedura suggerita da Engle e Granger, le serie non risultano cointegrate; pertanto, si sono ricavate le rispettive serie delle variabili alle differenze prime. Come si evince dalla Tabella 1, i quattro differenti metodi di stima utilizzati concordano nel trovare evidenza empirica sfavorevole alla "legge di Wagner"; infatti, la costante e il coefficiente del deflatore (sebbene questo sia molto prossimo allo 0) sono, in ogni caso, statisticamente significativi, mentre nel caso del P.I.L. non possiamo rifiutare l'ipotesi nulla che il suo coefficiente sia diverso da zero. Inoltre, esso ha segno negativo, in contrasto con la teoria economica. Sulla base dei tre criteri informativi, del *likelihood ratio* e del valore della log-verosimiglianza, il metodo più appropriato è quello di tipo ARMAX, con un elemento auto-regressivo ($AR(1)$)²⁹. I residui di questo modello seguono una distribuzione normale, non presentano effetti di eteroschedasticità condizionale auto-regressiva e non sono auto-correlati. Si noti, infine, come le stime OLS producano una forte correlazione seriale positiva nei residui, il che non avviene se si applicano i metodi FGLS, con la procedura di Cochrane e Orcutt (che produce anche un aumento della bontà di adattamento) o quelli di "Deviazione Minima Assoluta".

²⁸ Elliott, Rothenberg, Stock (1996); Kwiatkowski, Phillips, Schmidt, Shin (1992); Schwert (1989); Phillips, Perron (1988); Dickey, Fuller (1979).

²⁹ Burnham, Anderson (2002); Grasa (1989); Hannan, Quinn (1979); Schwarz (1978); Akaike (1974).

Tabella 1 - Sintesi delle stime disaggregate del "modello di Wagner" (var. dipendente: spesa per interessi passivi).

Variabile dipendente (SIP)	Stime OLS	Stime Cochrane-Orcutt	Stime ARMAX	Stime LAD
Costante	0,339351*** (0,0668416)	0,273302*** (0,0670235)	0,244944*** (0,0677575)	0,370439*** (0,0815369)
RGDP	-2,05349* (1,09507)	-0,248231 (0,783405)	-0,461351 (0,781637)	-2,91947* (1,67989)
DefGDPmktpr	-0,00315250*** (0,0006223)	-0,00259231*** (0,0008942)	-0,00222980** (0,0009029)	-0,00312093*** (0,00079002)
Correzione ARMA	-	-	AR(1) MA(0)	-
N	46	45	46	46
R²_{corr}	0,404335	0,613548	-	-
F-stat.	13,14211 (0,000035)	4,408405 (0,018284)	-	-
ρ	0,504503	-0,021347	-	-
RMSE	0,116760	0,094720	-	-
AIC	-64,14256	-	-77,37511	-57,50175
BIC	-58,65664	-	-68,23190	-52,01583
HQC	-62,08750	-	-73,95001	-55,44669
Log-verosimiglianza	35,07128	-	43,68755	31,75088
D.W.	0,959784	2,006890	-	-
RESET	0,497	-	-	-
B.P.	0,475454	-	-	-
S.W.W	0,652289	0,999675	0,996854	0,679642
ARCH test	1,38625 (0,630911)	0,921182 (0,277139)	1,5291 (0,465543)	1,50457 (0,471289)
L.B. Q (lags(10))	18,5530 (0,046)	5,1583 (0,880)	5,3965 (0,863)	16,6011 (0,084)

N.B.: tutte le stime sono calcolate utilizzando la correzione per l'eteroschedasticità di White³⁰. Livelli di significatività: * 10%, ** 5%, *** 1%. In parentesi, per le variabili, vengono riportati gli Standard Errors Robusti.

La seconda relazione analizzata riguarda la spesa nominale per consumi finali e il prodotto interno lordo. La variabile dipendente è la spesa per consumi finali (SCF), mentre le variabili indipendenti sono il P.I.L. reale (RGDP) e il logaritmo del deflatore del P.I.L. misurato ai prezzi di mercato (DefGDPmktpr). In base ai tests per radici unitarie condotti, la variabile dipendente SCF risulta non stazionaria, ma integrata al primo ordine. Tuttavia, sulla base dell'analisi di cointegrazione condotta con la procedura di Engle e Granger, le serie non risultano cointegrate, e per questo motivo si sono ricavate le serie alle differenze prime. Come mostra la Tabella 2, di nuovo i quattro metodi di stima concordano nel trovare evidenza empirica sfavorevole alla "legge di Wagner": l'intercetta e il deflatore sono sempre statisticamente significativi (a livello dell'1%), mentre il P.I.L. non lo è in alcun caso. Inoltre, esso in due casi ha segno negativo. Sulla base dei criteri informativi di

³⁰ White (1980).

Akaike, di Hannan e Quinn e del valore della log-verosimiglianza, il metodo più appropriato è quello di tipo ARMAX, con un elemento auto-regressivo (AR(1)). Anche i residui di questo modello seguono un andamento gaussiano, non presentano effetti di eteroschedasticità condizionale auto-regressiva e seguono un andamento W.N. Si noti, infine, il valore molto prossimo allo zero del coefficiente del deflatore, come per il caso discusso in precedenza.

Tabella 2 - Sintesi delle stime disaggregate del "modello di Wagner" (var. dipendente: spesa per consumi finali).

Variabile dipendente (SCF)	Stime OLS	Stime Cochrane-Orcutt	Stime ARMAX	Stime LAD
Costante	0,214007*** (0,0388669)	0,157254*** (0,0345774)	0,235520*** (0,0413231)	0,217117*** (0,0516400)
RGDP	0,247602 (0,579051)	-0,248231 (0,432699)	0,259201 (0,490060)	-0,461225 (1,05750)
DefGDPmktpr	-0,00174650*** (0,000410434)	-0,00116359*** (0,000382901)	-0,00197464*** (0,000474012)	-0,00158781*** (0,000460777)
Correzione ARMA	-	-	AR(1) MA(0)	-
N	26	25	26	26
R²_{corr}	0,575738	0,630739	-	-
F-stat.	10,96571 (0,000452)	5,866307 (0,009080)	-	-
ρ	0,351318	-0,079158	-	-
RMSE	0,039203	0,029156	-	-
AIC	-91,83136	-	-92,80307	-91,85818
BIC	-88,05708	-	-86,51259	-88,08300
HQC	-90,74451	-	-90,99164	-91,77133
Log-verosimiglianza	48,91568	-	51,40153	48,92000
D.W.	1,015368	2,149378	-	-
RESET	0,00198	-	-	-
B.P.	0,300285	-	-	-
S.W.W	0,536451	0,702553	0,0899649	0,160000
ARCH test	1,0771 (0,583593)	0,192036 (0,908447)	1,07869 (0,583131)	1,5366 (0,4034)
L.B. Q (lags(10))	9,0472 (0,528)	5,7994 (0,832)	8,2895 (0,601)	8,8800 (0,600)

N.B.: tutte le stime sono calcolate utilizzando la correzione per l'eteroschedasticità di White. Livelli di significatività: * 10%, ** 5%, *** 1%. In parentesi, per le variabili, vengono riportati gli Standard Errors Robusti.

La terza relazione analizzata concerne la spesa per redditi da lavoro dipendente e il prodotto interno lordo. La variabile dipendente è la spesa nominale per redditi da lavoro dipendente (SRLD), mentre le variabili indipendenti sono il tasso di variazione del P.I.L. reale (RGDP) e il logaritmo del deflatore del P.I.L. misurato ai prezzi di mercato (DefGDPmktpr). I tests per radici unitarie concordano nel rilevare che la variabile SRLD sia non stazionaria, ma I(1). Tuttavia, sulla base dell'analisi di cointegrazione di Engle e Granger, le serie non risultano cointegrate, per cui abbiamo considerato le serie delle variabili alle differenze prime. La Tabella 3 evidenzia ancora che i quattro metodi di

stima concordano nel trovare evidenza empirica contraria alla “legge di Wagner”: l’intercetta e il deflatore sono sempre statisticamente significativi (a livello dell’1%), mentre il P.I.L. non lo è in alcun caso. Inoltre, esso in tre casi ha segno negativo. Sulla base dei criteri informativi di Akaike, di Hannan e Quinn, del rapporto di verosimiglianza e del valore della log-verosimiglianza, il metodo più appropriato è quello di tipo ARMAX, con un elemento auto-regressivo ($AR(1)$). Anche i residui di questo modello seguono una distribuzione normale, non presentano effetti di eteroschedasticità condizionale auto-regressiva e seguono un andamento $W.N.$ Si noti, infine, il valore molto prossimo allo zero del coefficiente del deflatore e il valore molto simile prodotto dai quattro metodi di stima per la costante, che varia da 0,1682 a 0,1968.

Tabella 3 - Sintesi delle stime disaggregate del “modello di Wagner” (var. dipendente: spesa per redditi da lavoro dipendente).

Variabile dipendente (SRLD)	Stime OLS	Stime Cochrane-Orcutt	Stime ARMAX	Stime LAD
Costante	0,196831*** (0,0264902)	0,173237*** (0,0281129)	0,168161*** (0,0276211)	0,191844*** (0,0224345)
RGDP	-0,593513 (0,518144)	0,0297397 (0,377414)	-0,0659117 (0,373343)	-0,512862 (0,509805)
DefGDPmktpr	-0,00147637*** (0,000205741)	-0,00130025*** (0,000363205)	-0,00122604*** (0,000349820)	-0,00135723*** (0,000190421)
Correzione ARMA	-	-	AR(1) MA(0)	-
N	46	45	46	46
R ² _{corr}	0,483569	0,616794	-	-
F-stat.	28,31674 (1,43e-08)	7,661986 (0,001456)	-	-
ρ	0,445308	-0,077244	-	-
RMSE	0,050980	0,044411	-	-
AIC	-140,3824	-	-148,3853	-145,9697
BIC	-134,8965	-	-139,2421	-140,4838
HQC	-138,3273	-	-144,9602	-143,9147
Log-verosimiglianza	73,19120	-	79,19266	75,98486
D.W.	1,093466	2,149517	-	-
RESET	0,121	-	-	-
B.P.	0,175868	-	-	-
S.W. W	0,293217	0,342535	0,070392	0,160379
ARCH test	0,651865 (0,884463)	0,597845 (0,896926)	0,139611 (0,932575)	0,445971 (0,93059)
L.B. Q (lags(10))	23,7722 (0,008)	5,3437 (0,867)	1,78446 (0,775324)	25,2322 (0,005)

N.B.: tutte le stime sono calcolate utilizzando la correzione per l’eteroschedasticità di White. Livelli di significatività: * 10%, ** 5%, *** 1%. In parentesi, per le variabili, vengono riportati gli Standard Errors Robusti.

Analizziamo, di seguito, la relazione tra la spesa per contributi alla produzione e il prodotto interno lordo. La variabile dipendente è la spesa nominale per contributi alla produzione (SCP), mentre le variabili indipendenti sono il tasso di variazione del P.I.L. reale (RGDP) e il logaritmo del deflatore del P.I.L. misurato ai

prezzi di mercato (DefGDPmktpr). I tests per radici unitarie concordano nel rilevare che la variabile SCP sia integrata di ordine 1. Tuttavia, sulla base dell’analisi di cointegrazione condotta con la procedura suggerita da Engle e Granger, le serie non risultano cointegrate, e pertanto ne sono state ricavate le serie alle differenze prime. La Tabella 4 evidenzia ancora che i quattro metodi di stima concordano nel trovare evidenza empirica contraria alla “legge di Wagner”: l’intercetta e il deflatore sono sempre statisticamente significativi (a livello dell’1%), mentre il P.I.L. ha segno negativo in disaccordo con la teoria economica, pur risultando statisticamente diverso da zero. Sulla base dei criteri informativi dei tre criteri informativi, del rapporto di verosimiglianza e del valore della log-verosimiglianza, il metodo più appropriato è quello di tipo LAD. Tuttavia, i residui di questo modello non seguono un andamento normale e presentano effetti di tipo ARCH – così come i residui dei modelli OLS e ARMAX. Invece, i residui del modello FGLS con procedura di Cochrane e Orcutt hanno una distribuzione normale e non soffrono di eteroschedasticità condizionale auto-regressiva. Infine, per tutti e quattro i modelli i residui seguono un andamento del tipo “Rumore Bianco”.

Tabella 4 - Sintesi delle stime disaggregate del “modello di Wagner” (var. dipendente: spesa per contributi alla produzione).

Variabile dipendente (SCP)	Stime OLS	Stime Cochrane-Orcutt	Stime ARMAX	Stime LAD
Costante	0,374769*** (0,0658481)	0,329833*** (0,0537848)	0,349146*** (0,0560018)	0,307311*** (0,0735911)
RGDP	-3,74868*** (1,16821)	-2,49213** (1,00508)	-3,13813*** (1,02537)	-2,96739** (1,38064)
DefGDPmktpr	-0,00353309*** (0,000704430)	-0,00322717*** (0,000552443)	-0,00334444*** (0,000582811)	-0,00285056*** (0,000854366)
Correzione ARMA	-	-	AR(1) MA(1)	-
N	46	45	46	46
R ² _{corr}	0,340648	0,420902	-	-
F-stat.	12,62443 (0,000049)	20,33685 (6,66e-07)	-	-
ρ	-0,189968	0,092184	-	-
RMSE	0,138214	0,124254	-	-
AIC	-48,62335	-	-46,42483	-53,27311
BIC	-43,13743	-	-35,45298	-47,78718
HQC	-46,56829	-	-42,31471	-51,21805
Log-verosimiglianza	27,31168	-	29,21241	29,63655
D.W.	2,222301	1,797387	-	-
RESET	0,00532	-	-	-
B.P.	0,056067	-	-	-
S.W. W	0,148074	0,342535	0,00319965	0,0250091
ARCH test	0,00187563 (0,965456)	0,0897815 (0,764455)	0,0346739 (0,852281)	0,0170401 (0,896141)
L.B. Q (lags(10))	8,0086 (0,628)	7,7204 (0,656)	4,1181 (0,942)	8,3274 (0,597)

N.B.: tutte le stime sono calcolate utilizzando la correzione per l’eteroschedasticità di White. Livelli di significatività: * 10%, ** 5%, *** 1%. In parentesi, per le variabili, vengono riportati gli Standard Errors Robusti.

La relazione di seguito esaminata è quella tra la spesa per trasferimenti netti totali e il prodotto interno lordo. La variabile dipendente è il tasso di variazione della spesa nominale per trasferimenti netti totali (*STNT*), mentre le variabili indipendenti sono il tasso di variazione del P.I.L. reale (*RGDP*) e il logaritmo del deflatore del P.I.L. misurato ai prezzi di mercato (*DefGDPmktpr*). I *tests* per radici unitarie concordano nel rilevare che la variabile *STNT* sia integrata di ordine 1. Tuttavia, sulla base dell'analisi di cointegrazione di Engle e Granger le serie non risultano cointegrate, per la qual cosa sono state differenziate una volta. La Tabella 5 evidenzia ancora che i quattro metodi di stima concordano nel trovare evidenza empirica contraria alla "legge di Wagner": infatti, l'intercetta e il deflatore sono sempre statisticamente significativi (a livello dell'1%), mentre il P.I.L., pur avendo segno positivo, non risulta statisticamente significativo. Sulla base dei criteri informativi dei tre criteri informativi e del rapporto di verosimiglianza il metodo più appropriato è quello di tipo OLS. I residui di questo modello seguono una distribuzione normale, non presentano effetti di eteroschedasticità condizionale auto-regressiva e seguono un andamento *W.N.*

Tabella 5 - Sintesi delle stime disaggregate del "modello di Wagner" (var. dipendente: spesa per trasferimenti netti totali).

Variabile dipendente (STNT)	Stime OLS	Stime Cochrane-Orcutt	Stime ARMAX	Stime LAD
Costante	0,424814*** (0,0623439)	0,425668*** (0,0769724)	0,457330*** (0,0851877)	0,485591*** (0,105600)
RGDP	1,87220 (1,28272)	1,36679 (1,27031)	1,41844 (1,08465)	1,17572 (1,86328)
DefGDPmktpr	-0,00384750*** (0,000630301)	-0,00377452*** (0,000842295)	-0,00405839*** (0,000943693)	-0,00424516*** (0,000984262)
Correzione ARMA	-	-	AR(1) MA(1)	-
N	29	28	29	29
R ² _{corr}	0,647416	0,614416	-	-
F-stat.	26,07849 (6,11e-07)	14,16077 (0,000077)	-	-
ρ	0,145897	-0,058454	-	-
RMSE	0,097779	0,097705	-	-
AIC	-49,72087	-	-46,73008	-48,91269
BIC	-45,61898	-	-38,52630	-44,81080
HQC	-48,43621	-	-44,16076	-47,62803
Log-verosimiglianza	27,86044	-	29,36504	27,45635
D.W.	1,684591	2,102661	-	-
RESET	0,025	-	-	-
B.P.	0,641160	-	-	-
S.W.W	0,440055	0,342535	0,176995	0,265025
ARCH test	2,77596 (0,249579)	2,72237 (0,256356)	2,32627 (0,312504)	1,30396 (0,521012)
L.B. Q (lags(10))	18,3890 (0,049)	10,0779 (0,434)	7,5036 (0,677)	18,8698 (0,042)

N.B.: tutte le stime sono calcolate utilizzando la correzione per l'eteroschedasticità di White. Livelli di significatività: * 10%, ** 5%, *** 1%. In parentesi, per le variabili, vengono riportati gli Standard Errors Robusti.

Da ultimo analizziamo la relazione tra la spesa nominale per investimenti pubblici lordi e il prodotto interno lordo. La variabile dipendente è il tasso di variazione della spesa nominale per investimenti pubblici lordi (*SIL*), mentre le variabili indipendenti sono il tasso di variazione del P.I.L. reale (*RGDP*) e il logaritmo del deflatore del P.I.L. misurato ai prezzi di mercato (*DefGDPmktpr*). I *tests* per radici unitarie concordano nel rilevare che la variabile *SIL* sia *I(1)*. Tuttavia, sulla base dell'analisi di cointegrazione di Engle e Granger le serie non risultano cointegrate, per cui ne sono state calcolate le rispettive serie alle differenze prime. La Tabella 6 evidenzia nuovamente come i quattro metodi di stima concordino nel trovare evidenza empirica contraria alla "legge di Wagner": infatti, l'intercetta e il deflatore sono sempre statisticamente significativi (a livello dell'1%), mentre il P.I.L. ha segno negativo in disaccordo con la teoria economica e non risulta statisticamente significativo. Sulla base del rapporto di verosimiglianza e del valore della *log-likelihood* il metodo più appropriato è quello misto di tipo ARMAX-ARCH, con correzioni per l'autocorrelazione dei residui di tipo AR(1) MA(1) e per l'eteroschedasticità condizionale auto-regressiva del tipo ARCH(1). Infatti, gli altri tre metodi presentati producono tutti residui con ARCH-effetti. I residui di questo modello seguono una distribuzione normale, non presentano effetti di eteroschedasticità condizionale auto-regressiva e seguono un andamento R.B.

Tabella 6 - Sintesi delle stime disaggregate del "modello di Wagner" (var. dipendente: spesa per investimenti pubblici lordi).

Variabile dipendente (SIL)	Stime OLS	Stime Cochrane-Orcutt	Stime ARCH-ARMAX	Stime LAD
Costante	0,179196*** (0,0552660)	0,179228*** (0,0549997)	0,457330*** (0,0523416)	0,170403*** (0,0368572)
RGDP	-0,634298 (0,806254)	-0,547154 (1,01206)	0,155678 (0,931733)	-1,02762 (0,827321)
DefGDPmktpr	-0,00138476*** (0,000512872)	-0,00140085** (0,000577606)	-0,00124004** (0,000552019)	-0,00121852*** (0,000373713)
Correzione ARCH	-	-	ARCH(1)	-
Correzione ARMA	-	-	AR(1) MA(1)	-
N	46	45	46	46
R ² _{corr}	0,099812	0,111365	0,170568	-
F-stat.	4,222557 (0,021168)	4,195117 (0,021825)	5,524177 (0,007415)	-
ρ	-0,073912	-0,001092	-0,056746	-
RMSE	0,117760	0,118101	1,004526	-
AIC	-63,35777	-	131,0062	-77,19352
BIC	-57,87184	-	136,4262	-71,70760
HQC	-61,30271	-	133,0267	-75,13846
Log-verosimiglianza	34,67888	-	62,50311	41,59676
D.W.	2,135961	1,988394	2,098072	-
RESET	0,503	-	-	-
B.P.	0,044010	-	-	-
S.W.W	0,00656817	0,0224176	0,176995	0,00974174
ARCH test	9,69049 (0,00786569)	6,05467 (0,0138695)	-	6,4866 (0,0108691)
L.B. Q (lags(10))	5,5980 (0,848)	5,0702 (0,886)	7,5036 (0,677)	5,4154 (0,862)

N.B.: tutte le stime sono calcolate utilizzando la correzione per l'eteroschedasticità di White. Livelli di significatività: * 10%, ** 5%, *** 1%. In parentesi, per le variabili, vengono riportati gli Standard Errors Robusti.

6. Conclusioni

In conclusione, possiamo dire che le analisi effettuate non confermano pienamente la validità della “legge di Wagner”, relativamente al caso italiano nel periodo 1960-2008; infatti, regredendo la spesa pubblica totale sul P.I.L. reale e sul deflatore del P.I.L. ai prezzi di mercato troviamo evidenza empirica favorevole all’ipotesi wagneriana; utilizzando la specificazione suggerita da Ram (con le stesse variabili esplicative ma con la quota della spesa sul P.I.L. come variabile risposta) si ha evidenza empirica sfavorevole alla “legge di Wagner”; se si utilizza una diversa specificazione del modello, avanzata da Koop e Poirier e avente per variabile dipendente la spesa pubblica *pro-capite* e per esplicative il P.I.L. *pro-capite* ed il deflatore del P.I.L., si ottiene evidenza empirica contraddittoria. Invece, se si utilizza una specificazione avente come variabile risposta la spesa pubblica nominale e per unico regressore il P.I.L. nominale, si ottiene evidenza empirica favorevole alla legge. Il punto centrale, che spesso viene sottaciuto in letteratura, è l’incompletezza della specificazione originaria di Wagner, che pretendeva di spiegare l’andamento della spesa pubblica per mezzo di una sola covariata (cioè, la produzione aggregata). Se si analizzano attentamente i *tests* diagnostici, infatti, emerge chiaramente l’inadeguatezza del modello, sotto svariati punti di vista; esso, difatti, risulta essere affetto da assenza di variabili esplicative rilevanti, forte correlazione seriale positiva nei residui, eteroschedasticità, disturbi di tipo *ARCH(p)*³¹.

Inoltre, disaggregando la spesa pubblica nei suoi capitoli e cercando un’eventuale relazione *à la* Wagner tra questi capitoli di spesa (per oneri passivi, per consumi finali, per redditi da lavoro dipendente, per contributi alla produzione, per trasferimenti netti totali) da un lato, e reddito reale e deflatore del P.I.L. dall’altro, in nessun caso le ipotesi teoriche della “legge di Wagner” vengono soddisfatte.

Altre fonti di pressione verso l’aumento delle spese pubbliche sono costituite dal difficile superamento del criterio del “bilancio incrementale” fondato sul concetto di “spesa storica” (sulla base del “modello di Wildavsky”)³², che impedisce l’attuazione di una efficace *spending review* e l’avvio di un più efficiente criterio di “bilancio a base zero”, privo di “memoria storica”; e dall’espansione della domanda di servizi pubblici sempre più onerosi, volti al soddisfacimento di bisogni sempre più complessi all’aumentare dello sviluppo (in base al “modello di Wagner”). Inoltre, sulla base della “curva di Armey”, è stato mostrato come la quota di spesa che massimizza la crescita economica italiana sia pari al 23%, largamente inferiore rispetto al valore che assume oggi (49%)³³.

³¹ Magazzino (2009b).

³² Magazzino (2005, 2006, 2009a, 2009b).

³³ Magazzino (2008). Nella stessa direzione vanno le conclusioni di Tanzi e Schuknecht, per i quali «nel lungo periodo la spesa pubblica totale dovrebbe essere portata fin sotto al 30% del P.I.L. senza dover sacrificare le attività principali o essenziali del settore pubblico e senza influire negativamente sugli indicatori sociali e economici rilevanti»; Tanzi, Schuknecht (2007).

BIBLIOGRAFIA

- Acocella, N. (1999), *Fondamenti di politica economica*, Carocci, Roma.
- Akaike, H. (1974), “A new look at the statistical model identification”, *IEEE Transactions on Automatic Control*, 19 (6): pp. 716-723.
- Akitoby, B. - Clement, B. - Gupta, S. - Inchauste, G. (2006), “Public spending, voracity, and Wagner’s law in developing countries”, *European Journal of Political Economy*, 4: pp. 908-924.
- Arpaia, A. - Turrini, A. (2008), “Government expenditure and economic growth in the EU: long-run tendencies and short-term adjustment”, *Economic Papers*, 300.
- Brosio, G. (1987), *La spesa pubblica*, Giuffrè, Milano.
- Burnham, K.P. - Anderson, D. R. (2002), *Model Selection and Multimodel Inference: A Practical Information-Theoretic Approach*, Springer-Verlag, Heidelberg.
- Cochrane, D. - Orcutt, G. H. (1949), “Application of least-squares regression to relationship containing autocorrelated error terms”, *Journal of the American Statistical Association*, 44: pp.32-61.
- Conway, K. - Deb, P. (2005), “Is Prenatal Care Really Ineffective? Or, is the ‘Devil’ in the Distribution?”, *Journal of Health Economics*, 24: pp. 489-513.
- Clements, B. - Faircloth, C. - Verhoeven, M. (2007), “Public Expenditure in Latin America: trends and key policy issues”, *CEPAL Review*, 93: pp. 37-60.
- Cook, S. T. - Jackson, P. M. (1979), *Current Issues in Fiscal Policy*, Martin Robertson, Oxford.
- Cotsomitis, J.A. - Harnhirun, S. - Kwan, A.C.C. (1996), “Co-integration Analysis and the Long-Run Validity of Wagner’s Hypothesis: Evidence from the People’s Republic of China”, *Journal of Economic Development*, 21, 2.
- Currie, D. - Peters, W. (1980), *Contemporary Economics Analysis*, vol. II, Croom Helm, London.
- Deb, P. - Trivedi, P. K. (1997), “Demand for Medical Care by the Elderly: A Finite Mixture Approach”, *Journal of Applied Econometrics*, 12: pp. 313-326.
- Demirbas, S. (1999), *Cointegration Analysis-Causality Testing and Wagner’s Law: The Case of Turkey, 1950-1990*.
- De Rosa, F. (2005), *Compendio di Economia e Finanza Pubblica*, Simone, Napoli.
- Diba, B. (1982), “A Note on Public Sector Growth: a Real Perspective”, *Public Finance*, 37: pp.114-119.
- Dickey, D.A. - Fuller, W.A. (1979), “Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root”, *Journal of the American Statistical Association*, 74: pp. 427-431.
- Dogan, E. - Tang, T. C. (2006), “Government Expenditure and National Income: causality Test For Five South East Asian Countries”, *International Business & Economics Research Journal*, 5 (10): 49-58.
- Dominick, M. (2002), *A critical appraisal of the theories of government expenditure growth*, University of Stellenbosch, South Africa.
- Elliott, G. - Rothenberg, T.J. - Stock, J.H. (1996), “Efficient test for an autoregressive unit root”, *Econometrica*, 64: pp. 813-836.
- Florio, M. - Colautti, S. (2001), “A logistic growth law for government expenditures: an explanatory analysis”, in *Dipartimento di Economia Politica e Aziendale - Working Paper*, Università degli Studi di Milano, No. 13.
- Fossati, A. (1981), “La spesa pubblica in Italia dal 1951 al 1980”, *Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze*, 3: pp. 322-375.
- Fossati, A. (1999), *Economia pubblica. Elementi per un’analisi economica dell’intervento pubblico*, Franco Angeli, Milano.
- Franco, D. (1993), *L’espansione della spesa pubblica in Italia*, il Mulino, Bologna.
- Goodhart, C.A.E. (1975), “Problems of Monetary Management: The UK Experience”, *Monetary Economics*, vol. I, Reserve Bank of Australia.
- Grasa, A.A. (1989), *Econometric Model Section: A New Approach*, Springer Verlag, Heidelberg.
- Gupta, S.P. (1967), “Public Expenditure and Economic Growth: A Time-Series Analysis”, *Public Finance*: pp. 423-461.
- Hadjimatheou, G. (1976), “On the Empirical Evidence on Government Expenditure Development”, *Public Finance*, 31: pp. 144-148.

- Halicioğlu F. (2003), "Testing Wagner's Law for Turkey, 1960-2000", *Review of Middle East Economics and Finance*, 1 (2).
- Hannan, E.J. - Quinn, B.G. (1979), "The Determination of the Order of an Autoregression", *Journal of the Royal Statistical Society*, 41: pp. 190-195.
- Karagianni, S. - Pempetzoglou, M. - Strikou, S. (2002), "Testing Wagner's Law For The European Union Economies", *The Journal of Applied Business Research*, 18 (4): pp. 107-114.
- Koop, G. - Poirier, D.J. (1995), "An Empirical Investigation of Wagner's Hypothesis by Using a Model Occurrence Framework", *Journal of the Royal Statistical Society*, 158: pp. 123-141.
- Kwiatkowski, D. - Phillips, P.C.B. - Schmidt, P. - Shin, Y. (1992), "Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root: How sure are we that economic time series have a unit root?", *Journal of Econometrics*, 54: pp. 159-178.
- Lall, S. (1969), "A Note on Government Expenditures in Developing Countries", *Economic Journal*, 4: pp. 413-417.
- Lamartina, S. - Zaghini, A. (2008), *Increasing Public Expenditures: Wagner's Law in OECD Countries*, in Center for Financial Studies Working Papers, No. 13.
- Lotz, J.R. - Morss, E.R. (1970), "A Theory of Tax Level Determinants for Developing Countries", *Economic Development and Cultural Change*: pp. 328-341.
- Magazzino, C. (2005), "Le determinanti della spesa pubblica in Italia (1980-2002)", in *Notizie di Politeia*, a. XXI, 79: pp. 35-44.
- Magazzino, C. (2006), "Le determinanti della spesa pubblica in Italia (1980-2002), parte seconda", in *Notizie di Politeia*, 83: pp. 63-78.
- Magazzino, C. (2008), "Modelli interpretativi della dinamica della spesa pubblica e "curva di Armye": il caso italiano, 1862-2001", *Notizie di Politeia*, 92: pp. 45-60.
- Magazzino, C. (2009a), "Stima della spesa pubblica italiana secondo i modelli di Musgrave e Rostow e di O'Connor", *Il Risparmio Review*, 3: pp. 59-84.
- Magazzino, C. (2009b), "Wagner's Law" in Italy: Empirical Evidence from 1960 to 2008", *Global and Local Economic Review*, 2.
- Martin, A.M. - Lewis, W.A. (1956), "Patterns of Public Revenue and Expenditure", in *The Manchester School of Economics and Social Studies*, pp. 203-244.
- McLachlan, G.J. - Peel, D. (2000), *Finite Mixture Models*, John Wiley, New York;
- Michas, N. (1975), "Wagner's Law of Public Expenditure: What is the Appropriate Measurement for a Valid Test?", *Public Finance*, 30(1): pp. 77-85.
- Muhlis, B. - Hakan, Ç. (2003), "Causality Between Public Expenditure and Economic Growth: The Turkish Case", in *MPRA Paper*, 8576.
- Musgrave, R.A. (1969), *Fiscal Systems*, Yale University Press, New Haven.
- Musgrave, R.A. - Peacock, A.T. (1967), *Classics in the Theory of Public Finance*, Macmillan, London.
- Narayan, P.K. - Nielsen, I. - Smyth, R. (2008), "Panel Data, cointegration, causality and Wagner's law: Empirical evidence from Chinese provinces", *China Economic Review*, 19 (2.): pp. 297-307.
- Nitti, F.S. (1972), *La scienza delle finanze*, in Forte F. (a cura di), *Edizione Nazionale delle Opere di Nitti*, Laterza, Bari.
- Oxley L. (1994), "Cointegration, causality and Wagner's Law: A Test for Britain 1870-1913", *Scottish Journal of Political Economy*, 41: pp.286-298.
- Phillips, P.C.B. - Perron, P. (1988), "Testing for a unit root in a time series regression", *Biometrika*, 75: pp. 335-346.
- Prais, S.J. - Winsten, C.B. (1954), "Trend estimators and serial correlation", *Cowles Commission Discussion Paper*, No. 383, Chicago.
- Ram, R. (1987), "Wagner's Hypothesis in Time-Series and Cross-Section Perspectives: Evidence from "Real" Data for 115 Countries", *The Review of Economics and Statistics*, 69: pp. 194-204.
- Ram, R. (1986a), "Comparing Evidence on Wagner's Hypothesis from Conventional and 'Real' Data", *Economic Letters*, 20: pp. 259-262.
- Ram, R. (1986b), "Causality between Income and Government Expenditure: A Broad International Perspective", *Public Finance*, 41: pp. 393-413.
- Romagnoli, G.C. (2005), "L'errore nelle scelte di macroeconomia", *Rivista della Scuola superiore dell'economia e delle finanze*, 12: pp. 96-151.
- Rostow, W.W. (1971), *Politics and the Stages of Growth*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Schwarz, G. E. (1978), "Estimating the dimension of a model", *Annals of Statistics*, 6 (2): pp. 461-464.
- Schwert, G.W. (1989), "Test for unit roots: A Monte Carlo investigation", *Journal of Business and Economic Statistics*, 2: pp.147-159.
- Sideris, D. (2007), "Wagner's Law in 19th Century Greece: A Cointegration and Causality Analysis", in *Bank of Greece Working Papers*, No. 64.
- Sobbrio, G. (1999), *Economia del settore pubblico*, Giuffrè, Milano.
- Tanzi, V. - Schuknecht, L. (2007), *La spesa pubblica nel XX secolo. Una prospettiva globale*, Firenze University Press, Firenze.
- Thorn, R.S. (1967), "The Evolution of Public Finances During Economic Development", *The Manchester School of Economics and Social Studies*, pp. 19-53.
- Thornton, J. (1999), "Cointegration, Causality and Wagner's Law in 19th Century Europe", *Applied Economic Letters*, 6: pp.413-416.
- Titterton, D.M. - Smith, A.F.M. - Makow, U.E. (1985), *Statistical Analysis of Finite Mixture Distributions*, John Wiley, New York.
- Wagner, A. H. (1912), "Les fondements de l'économie politique", *Girard&Brière*, Paris, III: pp. 376-401.
- White, H. (1980), "A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity", *Econometrica*, 48: pp. 817-838.
- Williamson, J.G. (1961), "Public Expenditure and Revenue: An International Comparison", *The Manchester School of Economics and Social Studies*: pp. 43-56.
- Yuk, W. (2005), "Government Size and Economic Growth: Time-Series Evidence for the United Kingdom, 1830-1993", in *Econometrics Working Paper*, EWP0501, Department of Economics-University of Victoria, January.
- Ziramba E. (2009), "Wagner's Law: An Econometric Test for south Africa, 1960-2006", *South Africa Journal of Economics*, 76: pp. 596-606.